

عنوان المقال: نظام الحكم و الإدارة في المدينة خلال
الفترة الاستعمارية 1840-1940.

الكاتب: د/ محمد بوطيبي
قسم التاريخ، جامعة المدينة.

البريد الإلكتروني: bt.med@hotmail.com

تاريخ الإرسال: 2019/02/04 تاريخ القبول: 2019/03/12 تاريخ النشر: 2019/03/28

نظام الحكم و الإدارة في المدينة خلال الفترة الاستعمارية 1840-1940.

System of government and administration in Medea during the colonial period 1840-1940.

الملخص بالعربية:

تمثل فترة الاحتلال الفرنسي في المدينة إحدى الحلقات التاريخية للمنطقة، المفقودة في الكتابات العربية، لذلك حاولنا السبق لكتابة تاريخ المدينة خلال الفترة الإستعمارية، وذلك بتناول جانبها هاماً من السياسة الفرنسية في المدينة. فقد تطرقنا في هذه الدراسة للتقسيم الإداري ونظام الحكم في المدينة منذ 1840 إلى غاية 1940، لتسيير شؤون المنطقة و احكام السيطرة عليها.

كلمات مفتاحية: التيطري، المقاطعة الادارية للمدينة، نيابة عمالة المدينة، المدينة، تاريخ المدينة.

Abstract :

The period of the French occupation in Medea is one of the historical episodes of the region, lost in the Arabic literature, so we tried to write the history of Medea during the colonial period by addressing an important aspect of the French policy in Medea.

In this study, we discussed the administrative division and the system of governance in Medea from 1840 until 1940, to manage the affairs of the region and the rules of control.

Key Words: Titri, the administrative district of Medea, the prosecution of the workers of Medea, Medea, the history of Medea.

مقدمة:

لقد تداول في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر اسم التيطري على المدينة، وهي التسمية التي كانت سائدة خلال فترة الحكم العثماني في الجزائر 1518-1830، بحيث كان يطلق على حاكمها اسم الباي، وهي التسمية التي حافظت عليها السلطة الفرنسية في بداية الاحتلال فقد استعانت بالبايات الذين عينهم لحكم المدينة، فعشية الحملة الفرنسية الأولى على المدينة قام الجنرال كلوزيل بتنصيب مصطفى بن الحاج عمر*بايا على مدينة المدينة¹، بموجب القرار الصادر في 16 نوفمبر 1830، الذي يلغي بصفة رسمية منصب الباي السابق مصطفى بومزراق، الذي أظهر العداء للفرنسيين. وكان مقر حكم الباي الجديد يتواجد في الحي العمومي بالمدينة، بحيث حدد المرسوم في بنوده المسؤولية المنوط بها للباي الجديد،² غير أن حكم مصطفى بن عمر* في المدينة لم يدم طويلا، حيث تم تنصيبه مرة أخرى بايا على مليانة وشرشال ما بين 9-14 سبتمبر 1931.³

نظام الحكم والإدارة في المدينة عشية الاحتلال:

بعد تولي الجنرال كلوزيل منصب الحاكم العام للجزائر، قام بحملة عسكرية على المدينة بنفسه، وبعد تنفيذ مهمته قام بتنصيب العديد من البايات على في المناطق التي كانت خاضعة لحكمه، منهم الباي محمد على التيطري عام 1835، وهناك قائمة لأسماء البايات الذين تم تعيينهم في هذه المناصب خدمة للسياسة

الفرنسية منشورة بجريدة لومنياتور دالجي بتاريخ 15 أكتوبر 1835. وما يشار إليه أنه خلال تنصيب الباي الجديد محمد بن الحسين بتاريخ 15 سبتمبر 1835 حاكما على المدينة في الجزائر من طرف المارشال كلوزيل، وزوده بأكثر من 600 بندقية و30000 وحدة خرطوش للدفاع عم ملكه بالمدينة، الذي لم يستطيع دخول المدينة إلى غاية 1836، حيث تم اعتراضه من طرف قبائل بني يعقوب، التي نهبت كل الثروات والممتلكات التي كان يحملها معه، ولما وصل إلى قبيلة حسان بن علي ألقى عليه القبض رفقة العناصر المرافقة له، وتم سجنهم قرابة ثلاثة أشهر، مصونين لغاية مستقبلية.

لقد تدارك الجنرال كلوزيل الأمر، وأنقذ الموقف بتوجيه حملة لتحرير الباي، فبعد تحريره زوده بأكثر من 600 بندقية، 5000 خرطوشة، و6000 فرنك فرنسي قديم، واستلم الباي محمد مهامه في المدينة، غير أنه مع بداية الأربعينات من القرن التاسع عشر، والتي تزامنت مع اخضاع المنطقة للسلطة الفرنسية بدأت تطلق على المدينة مصطلحات القسم أو نيابة العمالة. إذ لم تعرف المدينة تنظيما إداريا واضحا في المدينة إلى غاية صدور أمرية 29 جويلية 27 أوت 1842، التي قسمت تراب نيابة عمالة المدينة إلى ثلاثة أغويات (أغاليك)، بموجب المادة الأولى على النحو التالي:

✓ أغوية الجنوب (القبالة).

✓ أغوية الشرق.

✓ أغوية الجنوب الغربي المعروفة عند أهالي التل.

لم يشمل التقسيم الإداري الجديد منطقة موزاية ضمن عمالة المدينة، وكذلك تراب الدواير وأولاد عبيد التي كانت لا تدخل في أغوية المدينة، بل كانت تصنف ضمن قبائل المخزن. وتشمل الأغويات الثلاث المناطق التالية:

* أغوية الشرق: على رأسها الآغا سي لخضر بن الحاج، وخليفته قويدر بن عبد الله. وتشمل تراب قبائل سيدي أحمد بن يوسف (المشربة)، الربعية، أولاد علان، السحاري، العداورة، أولاد بركات، أولاد موسى، أولاد مرين، جواب، أود بوعرف، أولاد فراح، أولاد عمر، أولاد السلامة، أولاد إدريس، أولاد عبد الله، أولاد سيدي عيسى، أولاد سيدي هجرس، أولاد سيدي علي بن دواب، أولاد نايل.

*أغوية الجنوب: على رأسها الآغا محمد بلخضر وخليفته بلحسن بن الطيب، وتضم القبائل التالية:

أولاد مختار، أولاد حمزة، أولاد أحمد، الخماقنة، الزناخرة، العبدلي، مادة الغرابة والشراقة، رحمان، التيطري (أولاد دباد، أولاد عثمان)، السواري، ديمال، المفاتح، أولاد معرف، أولاد ناجي، أولاد زايد، أولاد هديم.

* بايلك الجنوب الغربي: لقد عين على رأسها الآغا سيد أحمد مول العود (صاحب الحصان)، وخليفته سي عمر بن الحاج العربي. ويضم بايلك الجنوب الغربي قبائل أولاد عنتر، أولاد هلال، غريب، وامري، حناشة، الهوارة، بني حسن، حسان بن علي، هوارة بني يعقوب، بني ميسرا، أولاد سيدي أحمد بن يوسف، موزاية. أما قبائل المخزن* فكانت تشمل الدواير والعبيد.⁴

قبائل المخزن طابور ثالث لخدمة الاحتلال الفرنسي في المدينة:

لقد اعتمدت السياسة الفرنسية على بعث قبائل المخزن في كل عمالات الجزائر، ومنها نيابة عمالة المدينة، كما جاء في رسالة نابليون الثالث إلى الحاكم العام مكماهون، والتي تبين السياسة الفرنسية المنتهجة من طرف الإدارة الفرنسية في الجزائر. التي نصت على توسيع فرق المخزن بين القبائل ومنها نيابة المدينة. فخلال فترة الستينات من القرن الماضي كان قطاع المدينة يحتوي على

قبيلتين مخزنتين مثل باقي المقاطعات، وهما الدواير (العبيدات)، أو الزمالة⁵ اللذين ورثنا هذه المكانة منذ تواجد الحكم العثماني في المدينة. لقد استفادت السلطات الفرنسية من التنظيمات الإدارية والعسكرية والاجتماعية التركية في الجزائر، بحيث انتهجت نفس السياسة المطبقة على السكان المحليين، وذلك بكسب قبائل معينة على حساب القبائل الأخرى بغية الاستعانة بها لتهدئة الأوضاع الأمنية وإخضاع المناطق المجاورة، مع تعديلات جزئية بالرفع من عدد المخازنية. وقامت بتطبيق ذلك في سور الغزلان (أومال) التي كانت تابعة للقطاع العسكري بالمدينة، سيدي بلعباس، ووهران. خاصة وأن السلطات الفرنسية كانت تعتبر أن قبائل المخزن التقليدية على الحدود التلية للمدينة كان ينتابها الشعور بالإحساس لخدمة الفرنسيين والمحافظة على مكانتها السلطوية على حساب القبائل المحلية الأخرى.⁶

وبالفعل فقد ركزت السلطات الفرنسية على أربعة قبائل مخزنية هي: قبائل التيطري، الدواير، العبيد، وقبيلة أولاد أحمد بن ساعد، بحيث قامت السلطات الفرنسية بإعفاء هذه القبائل من الضرائب المفروضة على الأراضي والممتلكات. وعدم إخضاع أهاليها للمتابعات والأعمال الشاقة والضرائب على الثروة الحيوانية الخاصة بهم. فكانت السلطات الفرنسية ترى ضرورة تجنيد حوالي 100 فارس و100 شاب من المشاة من خيرة شباب القبائل المذكورة، للقيام بخدمة سلطة الاحتلال في عهد الحاكم العام مكماهون. مقابل أن يعطى لكل فارس سلاح باسم الحكومة الفرنسية، يتألف من سيف، مسدس، وبندقية، كعلامة مميزة، ولباس موحد يتمثل في زمداني أو برنوس أسود، وحاشية حمراء تلف على رأس الحصان أو الجمل الذي يمتطيه الفارس. أما الجنود المشاة فيعطى لكل عنصر منهم بندقية صوان خلال فترات الحروب أو تدهور الأوضاع الأمنية، أو الفترات التي تستدعي القيام بتلك المهام، أما في

الظروف العادية فيتم جمع الأسلحة في مخازن البرواقية أو المولاجم (Moudjalem).

كما تقوم قبائل المخزن بالاعتناء بتوفير من 100 إلى 150 فرس أو جمل تستخدمها الجيوش الفرنسية للنقل والتموين والإسعاف في حالة الحروب.⁷ ومقابل هذه الخدمات العسكرية كان هؤلاء المرتزقة يتقاضون مبلغا ماليا معين. فكان يتقاضى الفرسان والمشاة يوميا فرنكا فرنسيا واحدا، مع حصة من البسكويت والسكر والقهوة، وحصة من الشعير للفرس، ويحرمون من ذلك في حال تغييبهم عن مهامهم، في الوقت الذي يتلقى فيه قائد المخزن أجرا شهريا يقدر ب 100 فرنك فرنسي شهريا.

عموما فقد قدرت الميزانية السنوية المخصصة للقبائل المخزنية الأربعة بما يلي:

المؤشر	مدة العمل	الأجر الفردي	فرنك سنويا
4 قياد	سنة	100 ف شهريا	4800
200 فارس	60 يوم	1 ف يوميا	24000
400 من المشاة	45 يوم	1 ف يوميا	18000
المجموع	//	//	46800

أجور رجال قبائل المخزن⁸

المدينة فرع إداري (subdivision) :

لقد أطلق على المدينة إداريا مصطلح الفرع الإداري خلال فترة الأربعينات، بحيث عرف فرع المدينة (subdivision de médéah) تقسيما جديدا بموجب الأمر الصادر بتاريخ 21 أوت/ 3 أكتوبر 1846، الذي قسم المدينة إداريا إلى ثلاث دوائر (cercles) وخليفة واحدة (khalifa)، كما جاء في نص المادة الأولى من الأمر، وهي:

✓ دائرة المدينة.

✓ دائرة أومال (سور الغزلان).

✓ دائرة بوغار.

✓ وخليفة الأغواط.

لقد عينت السلطات الفرنسية حاكما على الدوائر الثلاث برتبة باش آغا، وهذه الدوائر هي الأخرى بدورها قسمت إلى آغاويات، يحكمها أغوات خاضعين لسلطة الباش آغا. وتم تنصيب حكام على هذه الدوائر بموجب المادة الثانية من أمية 1846.

* فدائرة المدينة: كان يحكمها الباش آغا سي أحمد مول العود (صاحب الحصان)، ويخضع لسيادته أربع أغويات هي:

✓ أغوية المدينة التي كان يحكمها في تلك الفترة سي عمر بلحاج العربي، بصفته آغا من الدرجة الأولى وتشمل نطاق: غريب، وامري، حناشة، ريغا، هواره، حسن بن علي، وزرة، بني يعقوب، وموزاية.

✓ أغوية الدواير: على رأسها الأغا من الدرجة الأولى قويدر بن شورار. وتضم قبائل الدواير، أولاد زايد، أولاد سيدي ناجي، أولاد هدين.

✓ قائدة العبيد: لها رأسها الحاج موسى قايد القياد. وتضم قبائل العبيد وبني حسن.

✓ قائدة الربعية: على رأسها الأغا قويدر بن عبد الله قايد القياد، وتضم جهات الربعية، أولاد سيدي امحمد بن يوسف.

*دائرة أومال (سور الغزلان): وتشمل الجهات الشرقية والجنوبية الشرقية للمدينة، عين على رأسها الحاكم بومزراق وهو ابن مصطفى بومزراق الحاكم آخر بايات التيطري، والذي قاوم الاحتلال الفرنسي عشية نزول الفرنسيين على شواطئ سيدي فرج 1830، وقاد لواء المقاومة عشية الجملة الفرنسية الأولى

- على المدينة، بحيث عينت السلطات الفرنسية ابنه بصفة آغا من الدرجة الثانية على الدائرة. وقسمت آغوية أومال إلى خمسة قيادات هي:⁹
- ✓ قيادة ديرة العليا: على رأسها قايد القياد بولحية بن عيسى. تضم قبائل أولاد دباب، أولاد عثمان، جواب أود مرين، أولاد فرحات، أولاد إدريس، أولاد بوعرف، أولاد بركات.
 - ✓ قيادة ديرة السفلى: كان يحكمها في تلك الفترة طابية بن الحاج بصفته قايد القياد. ويشرف على قبائل أولاد عبد الله، أولاد سلامة، أولاد سيدي عامر، أولاد علي بن داوود، أولاد سيدي عيسى.
 - ✓ قيادة العداورة: على رأسها قايد القياد عبد القادر بن محمد، الذي يحكم مناطق: العداورة، أولاد سيدي موسى فقط.
 - ✓ قيادة الركنة: على رأسها قايد القياد محمد بن قويدر. وتضم أولاد سالم، بني عمر، بني حدو، الحمازة.
 - ✓ قيادة أولاد مختار الشراقة: على رأسها قايد القياد بلحاج بن كشيدة. وتضم قبائل أولاد مختار الشراقة، أولاد سلامة، مويعدات الشراقة، صحاري التل، صحاري الكثبان، أولاد نايل، أولاد ضية، أولاد مشني.
 - * دائرة بوغار: التي كانت مقسمة إلى خمس آغويات، هي كالتالي:
 - ✓ آغوية: بوغار عليها آغا من الدرجة الثانية، وهو قويدر بن ميمون، وتضم قبائل العبادلية، أولاد عنتر، أولاد هلال، الزناخرية، أولاد حمزة، أولاد أحمد، المفاتحة.
 - ✓ قيادة أولاد علان: على رأسها قايد القياد يحي بن عبو، وتضم قبائل أولاد علان، أولاد معرف، السواري، الدهيمات.
 - ✓ آغوية البواعيش: كانت تحت حكم الأغا سليمان بصفته آغا من الدرجة الثالثة، الذي كان يحكم قبائل البواعيش، أولاد سيدي عيسى أوسنق، أولاد سيدي عيسى السواقي.

✓ قيادة أولاد مختار الغرابة: على رأسها قائد القيادة محي الدين بن دهيليس، وتضم قبائل أولاد مختار الغرابة، أولاد سيدي عيسى لحداب.

✓ أغوية أولاد شعيب: على رأسها آغا جديد، وتتكون من قبائل أولاد شعيب، الرحيان أولاد ساعد بن سلطان، أولاد نايل، أولاد سيد أحمد وأولاد خومي.¹⁰

*خليفة الأغواط: وعلى رأسها الخليفة سي أحمد بن سالم وهو أحد رجال الذين كانوا تابعين للأمير عبد القادر خلال فارة المقتومة. وهي بدورها كانت مقسمة إلى قسمين، هما:

✓ أغوية الجنوب: وعلى رأسها الآغا طيبة بن عمر، آغا من الدرجة الثانية، وتضم قصور: الأغواط عين المهدي، تاجمونت، العوالي، القصر العريان، الصافية، تاجرونة، وتشمل أيضا قبائل معمرة، الحجاج، أولاد صالح، أولاد سيدي عطا الله، الغزلية، سيد العايبية، أولاد يحي بن سالم، أولاد نايل، مخاليف، جرب وأولاد عيسى.

✓ أغاوية جبل عمور: على رأسها مسعود آغا، وتشمل قبائل أولاد يعقوب، أولاد علي بن عمر، أولاد سيدي أحمد بن سعيد، أولاد ناصر، أولاد سي ابراهيم، أولاد سيدي عبد الله، رحمانة.¹¹ ومعروف تاريخيا بأن الجزائر قسمت في بداية عهد الاحتلال إلى مناطق مدنية وأخرى عسكرية، ومنها نيابة عمالة المدية التي شهدت هذا التقسيم. فقد قسم تراب المدية إلى إقليمين، جزء مدني* والآخر عسكري**، حيث يقتصر النوع الأول خاصة على المناطق التلية والثاني على المناطق الجنوبية من خلال ما لحضناه في هذه الدراسة، بحيث حدث هذا التقسيم بموجب القرار الملكي الصادر بتاريخ 15 أفريل 1845، الذي نص على التنظيم والتقسيم الإداري للجزائر.¹²

فقبل النصف الأول من القرن التاسع عشر 1848 أشار بيكي Béquet للجهاز الإداري الذي كانت تتشكل منه إدارة المدينة المتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- ماري مونج (Mary Monge): القائد الأعلى أو. جوان (Jouin.O): قائد المكان
 - تولى مهام مفتش المدني. ديفوق (Dufoug): رئيس المكتب العربي. دي سانت إموند (De Saint Amand): المراقب المالي. ماني (Maigne): موثق. جافين (Javin): قائد الهندسة. كوري (Coret): طبيب عام. ديبلات (Duplat): صيدلي عام.
 فور (Faure): قابض ممتلكات العامة. بريكورو (Pequereau): قابض الضرائب.
 بايون (Payon): معلم. وثلاثة تجار: هم ايافو، ماتيو وجورج.¹³

لقد استعانت السلطات الفرنسية بالسكان المحليين في الحكم، لمساعدتها في الجوانب الادارية والأمنية وإخضاع الأهالي الجزائريين. وكان يشرف على حكم المدينة في الأربعينات مجموعة من الحكام العرب يمثلون السلطة الفرنسية، وهم باش أغا المدينة، على رأس آغوية المدينة، أغا الدواير، قائد العبيد وقائد الربعية. هم على التوالي: المدينة، بوغار، والأغواط.

- الباشا غا سي امحمد مول العودة.

آغا المدينة: عمر بن الحاج العربي.

-آغا الدواير: قويدربن شورار

- قائد العبيد: الحاج موسى قائد القيادة

- آغا الربعية: قويدربن عبد الله قائد القيادة.

أما المنطقة الجنوبية الشرقية: تتكون من قيادة أولاد علان، قيادة أولاد مختار الشرقية، وآغوية أولاد نايل

الشرافة. وعلى رأسها بن يحي آغا الأغوات وخليفته أويحي أو العربي.¹⁴

فقد ذكر أوكتاف تيسي (Teissier Octave) في كتابه المنشور 1865 بأن مقاطعة المدينة خلال هذه الفترة كانت تمثل أحد الفروع العسكرية (SUBDIVISION)، تابعة للقطاع العسكري بالبلدية (LA DIVISION DE

BLIDA)، والذي يشرف على الفروع العسكرية التالية: (البليدة، المدينة، دلس، أومال (AUMEL)، المدينة، مليانة، الشلف (ORLEONS VILLE)، في الوقت ذاته يتكون الفرع العسكري للمدينة من ثلاثة فروع عسكرية (SUBDIVISION) *هي:

1- الفرع العسكري بالمدينة: الذي يتكون من الباش أغوات الجنوب الإثني عشر.¹⁵

- دائرة بوغار: الواقعة حوالي 80 كلم جنوب المدينة، وهي تضم أغوات (أغاليك) بوغار، أولاد مختار، البواعيش، أولاد شعيب، بمجموع إثني عشر قبيلة.¹⁶ فكانت دائرة بوغار عبارة عن مركز للتخزين والتموين العسكري في المدينة في منتصف الأربعينات يشرف عليها القائد موني بصفة قائد فرقة، وقائد أعلى للجيش في المنطقة. قوارد: ليوتنو، رئيس المكتب العربي. تيسي: نقيب، قائد الهندسة الوحدة الثقيلة.¹⁷

- دائرة الأغواط: الواقعة على تخوم الشمالية للصحراء، بمسافة تبعد عن المدينة ب 396 كلم. تتكون من 34 قبيلة من أولاد نايل. كما جاء في نص الرسالة التي بعثها بها القائد بليسي للإمبراطور عشية 9 ديسمبر 1952.¹⁸ وقد كان يطلقون عليها خليفة الأغواط، التي تمتد إلى تخوم الصحراء، حيث كانت تتكون خليفة الأغواط من عشر قبائل وتسعة قصور، في الأغواط، عين المهدي، تاجمونت وغيرهم... ومن أشهر من حكامها نذكر الخليفة سيد أحمد بن سالم أخوه يحي.¹⁹

ففي الأربعينات من التاسع عشر كانت دائرة بوغار تضم أغوية بوغار، على رأسها الآغا قويدر بن ميمون²⁰، الذي وصفه الجنرال فرتنسوا شارل دي باريل Du Barail, François-Charles أثناء تكليفه بمهامه الجديدة في مدينة بوغار بالرجل الحكيم، الحذر من أعدائه، وأنه كان على دراية تامة بشؤون البلاد،

تحت إمرة النقيب بوفالي Bauvallet، وهو الذي قدم خدمة هامة للجنرال دي بريال على حساب أبناء جهته. كيف لا وهو الذي أشار عليه باتخاذ موقع لقوته قرب المكان المسعى مجبر، حيث أقام دي بريال ثكنة عسكرية لقواته فرقة التدخل العسكري، مقابل حصول العميل بن ميمون على الأراضي المتبقية التي سلبت من السكان المحليين مقابل خدمة المستعمرة الفرنسية.²¹ هذه الثكنة التي كتب عنها دولافيل، بأنه خلال رحلته إلى جهات بوغار هيا طريقا بريا يربط ثكنة مجبر بالطريق الواصل بالأغواط.²²

وتكلم القائد دي بريال عن النقيب فريكو fricot الضابط السابق للقيادة العليا في الجيش الفرنسي، الذي استفاد وقتها من التقاعد النسبي خلال تواجده في بوغار.²³ كذلك أغوية البواعيش التي كان يحكمها الأغا سليمان بن الطاهر، وكان هذا الأخير أبا لأحد القادة الذين كانوا تابعين للأمير عبد القادر.²⁴ أما أغوية بني سليمان فكانت تابعة لعمالة للجزائر وقتها وليس (لمقاطعة) المدينة، ومن الذين تولوا تسيير حكم بني سليمان الأغا سيدي علي العلوش.²⁵

إحداث نظام البلديات في المدينة:

عرف الجانب الإداري في المدينة تنظيما إداريا بظهور ما يسمى البلدية، فقبل استحداث منصب رئيس البلدية في المدينة كان يشرف على إدارة شؤونها المحافظ المدني (le commissaire civil)، لكن بغية توسيع الإدارة المحلية في الجزائر كما جاء في التقرير الرسمي، الذي رفعه للإمبراطور نابليون الثالث بتاريخ 30 ديسمبر 1956، الذي صدر في الجريدة الرسمية الفرنسية تحت رقم 4288، فقد تم إلغاء منصب المحافظ المدني في كل من المدينة، أرزيو وبجاية، وتم تعويضه بمنصب رئيس بلدية.²⁶

لقد تم ترسيم بجاية والمدينة إداريا إلى بلديات تابعة للسلطة الفرنسية على التوالي ما بين سنتي 1850/1848، وتم ترفيتهما رسميا إلى بلديتين بموجب المرسوم الامبريالي بتاريخ 17 جوان 1854، كما استحدثت محاكم الصلح في بجاية، وتعمير المنطقتين، وبذلك لا جدوى لبقاء منصب المحافظ المدني الذي تم تعويضه برئيس البلدية.²⁷ فالحكومة العامة الفرنسية أقدمت على تأسيس العديد من البلديات في الجزائر عام 1854، بحيث استحدثت بلدية قسنطينة بموجب مرسوم 24 أفريل 1854، والذي أرفد بمرسوم آخر في 17 جوان 1854، الذي نص على تأسيس بلديات: المدينة، مليانة، شرشال، تنس، معسكر، تلمسان، بجاية، سطيف، وقلمة، في إطار فرض السيطرة الفرنسية في الجزائر، كما ذكر الماريشال فايون Marchal vaillant بأن نظام البلدية يعتبر من الوسائل الأكثر ضمانا وفاعلية لتعزيز السلطة الاستعمارية في الجزائر، والبلدية تكمل الوطن الأم للمهاجرين الفرنسيين والأوربيين في الجزائر. وحتى الأهلي نفسه يجد صورة الجماعة في البلدية.²⁸

فخلال عام 1877 كان يشرف على بلدية المدينة رئيس البلدية دودي يوسف (Daudet Joseph)، بمساعدة نواب قسم رؤساء البلديات وهم كاري فرانسوا (Corpy François قسم الداميات، لوجون بول(Le Jaune Paul) قطاع الداميات، أومري جرمان (Omary Germain).²⁹

فبلدية المدينة عرفت تنظيما أكثر مع نهاية القرن العشرين، كما هو موضح في الاجتماع المحلي المنعقد بتاريخ 30 ماي 1896 تحت رئاسة السيد بواصي (M. BOISSET)، والذي تم فيه توزيع عضوية اللجان في المجلس البلدي على النحو التالي:

- ✓ المالية لدراسة السنة المالية 1896 والمكملة لعام 1897، التي كان يشرف عليها السادة: حندوش، ساجو موفازان، دوني لويس، ريقلي كالهي، سعدية عياش، سبعاوي، بابا علي.
- ✓ اللجنة الإدارية المكلفة بالقباضة، الادارة، والمدارس:المكونة من أرنال، بورغال، ديني هنري، هوفمان، سلفستر، كاسباني، دارمون جوزيف، تلمساني، العربي سي حسان.
- ✓ لجنة الأعمال الخيرية و المساعدات، والجوانب المتعذر إصلاحها، تكونت من السادة: م.نيكولا لويس: ريشارد، بيني، كروزات، روبر، سلطان اسحاق، مول العود، ولد رامول. وقد تشكل مكتب الخدمات الخيرية من ثلاثة أعضاء إداريين وهم: م كورجي، بايلي، والعربي سي حسان.³⁰

لقد تطور النظام الإداري في الولاية التي عرفت تداول عدة رؤساء بلديات عللا البلديات التابعة للمدية، ومنهم رؤساء الذين حكموا المدية وقصر البخاري عام 1877:

البلدية	المدية	قصر البخاري
الرئيس	دودي جوزيف	Ribet (Jean-Esprit)
النواب		³¹ Etienne (Joseph.)

ومن الذين تولوا منصب رؤساء البلديات ذات الصلاحيات الكاملة عام 1925 في بلديات المدية نذكر منهم مايلي:

البلديات	المدينة	الداميات	البراقية	اللودي	بوغار	قصر البخاري
رئيس	Daudet Edmond	Clarion Emil	Jamot Édouard	Lazard Jean	Alecsan dri Albert	Feraud paul
النواب	Pruvosl René Abou David	Mazard joseph Bourgade nirgile	Ferraliat célestin	Dupoizal augustin	Carlotti André	Basihem Victor ³²

فإلى غاية 1936 ظل التقسيم الإداري للمدينة يتكون من ست بلديات كاملة الصلاحيات، وثلاث بلديات مختلطة، كما جاء في بيان مولاي مصطفى، أحد النواب المرشحين للمجلس الإداري في قائمة فيدرالية المنتخبين المسلمين.³³

لقد شهدت نيابة عمالة المدينة توسيع بلدياتها على غرار التوسيعات التي قامت بها الإدارة الفرنسية على مستوى التراب الوطني، فخلال هذه الفترة تم إحداث توسيع إداري تم احداث 42 بلدية مختلطة، وتوسيع 11 بلدية مختلطة على مساحة ترابية تقدر 5834609 هكتار، وتضم 926329 ن. وخلال الفترة الواقعة ما بين 25 أوت 1880 والفتاح أكتوبر 1881 تم تأسيس 39 بلدية مختلطة على الفترات التالية:

الفترة	عدد البلديات
25 أوت 1880	21
الفتاح ديسمبر 1880	20 بلدية
21 ديسمبر 1880	4 بلديات

7 مارس 1881	2 بلديات،
-------------	-----------

فقد وزعت هذه البلديات على العمالات الثلاث على النحو الآتي: 11 بلدية مختلطة في عمالة الجزائر، 8 بلديات في عمالة وهران، 20 بلدية في مقاطعة قسنطينة. في الوقت الذي تم توسيع 17 بلدية قديمة،³⁴ منها بلديتي البرواقية وقصر البخاري باعتبارهما البلديات الأم، بموجب الأمر التأسيسي في الفاتح ديسمبر 1880، وأصبحت سارية المفعول الفاتح جانفي 1881.³⁵

في الوقت ذاته تم توسيع بلدية قصر البخاري على حساب قبائل عزيز التي كانت تابعة من قبل لبلدية ثنية الحد، والتي كانت تمثل اقليما قياديا للسلطات الفرنسية (territoire de commandement).³⁶ وقد وصف لنا الجنرال شارل فرانسوا دي باريال في منتصف القرن التاسع عشر - Du Barail, François- Charles (1820-1902) قصر البخاري بأنها كانت مركزا لاستراحة القوافل القادمة من المدينة باتجاه الصحراء، كما ذكر منازلها المبنية من الطوب المحاطة بالحجارة، تتخللها بيوت للدعارة التي تسكنها بنات نايل (الناليات).³⁷

ومن المعروف أن نظام البلديات خلال الفترة الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر كان متغيرا وليس ثابتا، وهذا ما نستشفه من خلال وثائق الإدارة الفرنسية، بظهور بلديات واختفاء بلديات أخرى على مستوى التقطيع الإداري للجزائر، بحيث يحدث أحيانا أن تتحول البلديات من بلديات كاملة الصلاحيات إلى بلدات مختلطة، حين توسع رقعتها الجغرافية على حساب الدواوير والأعراش التي تضم السكان المحليين (الأهالي).

فمن خلال احصائيات الحكومة الفرنسية، نجد بأن المقاطعة الإدارية (arrondissement) للمدينة كانت تضم ثلاث بلديات مختلطة قبل تاريخ الفاتح أكتوبر 1881، وهي: بلديات بن شكاو، البرواقية، وقصر البخاري من ضمن 169

بلدية مختلطة كانت موجودة في الجزائر خلال نفس الفترة المذكورة. في الوقت ذاته كانت المدينة تتكون من بلديتين اثنتين أهليتين تابعتين للأقاليم العسكرية (أقاليم الوصاية) هما الأغواط والجلفة، من مجمل 21 بلدية كانت تابعة للحكم العسكري بنوعها المختلطة والأهلية، حيث مثلت البلديات المختلطة خلال شهر أكتوبر 1881 ست بلديات فقط، والباقي 15 هي بلديات أهلية، تقع تحت الحكم العسكري في الجزائر.³⁸ كما يبينه الجدول التالي:

نوع البلدية		الجزائر	وهران	قسنطينة	المجموع
الإقليم المدني	كاملة الصلاحيات	77	54	65	169
	مختلطة	26	19	32	77
الإقليم العسكري	مختلطة	3	3	//	6
	أهلية	5	3	3	15 ³⁹

توزيع البلديات بمختلف أنواعها في المناطق العسكرية والمدنية (أكتوبر 1881).

فإلى غاية الفترة الواقعة قبل 1884 كانت المدينة تتكون من أربع بلديات كاملة الصلاحيات هي المدينة، البرواقية، بوغار، بوغاري (قصر البخاري) وثلاث بلديات مختلطة،⁴⁰

فالمعروف أن البلديات الصلاحيات تكون في المناطق التي تكثر فيها العناصر الفرنسية بكثرة، مع العلم بتن اليهود فقد منحت لهم الجنسية الفرنسية بموجب قانون كريميو 1870.

✓ فبلدية البرواقية كانت تضم وقتها 874 ن 397 فرنسي، 98 يهودي و 327 أهلي، منهم وتترجع على مساحة قدرها 2177 هكتار.

✓ بلدية بوغار: تمتد من أولاد حمزة إلى واد الشلف على مساحة تقدر ب 12555 هكتار، بتعداد سكاني قدر بحوالي 2006 ن، منهم 477 أوربي، 20 يهودي، 1403 من الأهالي.

✓ بوغاري: وهي الأخرى كانت بلدية كاملة الصلاحيات، تمتد من أولا حمزة حتى الشلف، بتعداد 2110 ن، منهم 205 أوربي، 72 يهودي، و 1788 ن من الأهالي.

✓ بلدية المدينة: وتضم الداميات، مركز اللودي، تمزقيدة، ودواوير أخرى بمساحة تقدر ب 16527 هكتار، وكتلة سكانية تقدر ب 19250 ن، موزعين على النحو التالي: 2876 فرنسي، 1460 يهودي، 14296 من الأهالي وعناصر أجنبية أخرى.⁴¹

بالإضافة إلى المناطق التي يسود فيها النظام المدني، فهناك مناطق تابعة للحكم العسكري، في جنوب المدينة، وهي التي يسود فيها النظام العسكري (TRRETOIRE DE COMME NDMENT) الإقليمي أو النطاق العسكري، حيث تكون تابعة للفرع العسكري بالمدينة (subdivision de Médéa)، الخاضع لسلطة القطاع العسكري (SUBDIVISION)، بحيث يتميز في منصف الثمانينات وجود نمطين في الإقليم العسكري، الذي يحتوي بلديتين اثنتين مختلطتين وأربع بلديات أهلية،⁴² وهذا النظام يسود فيه الحكم العسكري، باعتبار أن معظم سكانه هم من العناصر المحلية.

لقد ساد نظام البلديات المختلطة في مركز مقر الجلفة والأغواط فقط قبل عام 1884. أما نظام البلديات الأهلية فساد في مادون ذلك في المناطق الجنوبية التابعة للفرع العسكري في المدينة. ومن البلديات التي ساد فيها نظام الحكم الأهلي هي كالاتي:

✓ نظام البلديات المختلطة في بوغار: في قبائل أولاد علان، أولاد زكري، البشيش، التبتري، الدهيمات، أولاد مختار الشراقة، المويعدات، السحاري، سيدي عيسى، الأحداب، رحمتن الغرابية، رحمان الشراقة، المويعدات الغرابية، قصر الشلالة، الزناخة، الغرظ، السواقي، الكرك، سيدس داوود، أولاد ثابت، أولاد أحمد، الرشايقة، المقد، دوي، الحساني، بني معيدة وبني لنت.

✓ نظام الأهلي في الجلفة: ويسود في المناطق كل المنطقة باستثناء مركز بلدية الجلفة، كما هو الحال في قبائل أولاد: (أوماني، سيد أحمد، عبد القادر، الغويني، بوعبد الله، العبايز، زينة، الرقاد الشرقية والغربية، الخناتة، الطوابة، يحي بن سالم، لعور، المحاش، سحاري العثية، سحاري الخبيزات، سيدي يونس، وقبيلة بن علية).

✓ نظام البلديات الأهلية في الأغواط، ويسود في قصور (تاجموت، عين المهدي، الحوايطة، الصافية، الحيران)، بالإضافة إلى قبائل (أولاد زيان و بن شاعة، سيدي عطا الله، اولاد محمد وأولاد زيان)، وقبائل المخاليف الزرق، والمخاليف الجرب.

✓ نظام البلديات الأهلية في غرداية، ويسود مركز غرداية، بريان، القرارة، بوورة، مليكة، العطوط، بني يزقن، بني ابراهيم، بني عواقين، بني سيسين، بني خويلد، عين عمر، عين عجاجة، قبائل (الرويسات وبني ثور، سيد عقبة، الشعانبة بوروبة، والشعانبة البرازقة القليعة).⁴³

أما نظام البلديات المختلطة فيسود في المناطق التي يكثر فيه السكان المحليين ويقل فيها السكان الأوربيين، خاصة في الأرياف والدواوير، في بلديات البرواقية، قصر البخاري و بوغار.

✓ في بلدية بن شكاو: تشمل مركز بن شكاو، حسن بن علي، أولاد فرقان، دوار المراشدة، أولاد الطريف، وزرة، الزعاطيط، بني يعقوب، الهوارة، الشرارية،

أولاد ابراهيم وأولاد ملال. بحيث يطبق هذا النظام على السكان المحليين البالغ عددهم 18460 ن، منهم 18141 أهلي، و255 فرنسي. يتوزعون على مساحة تقدر ب 668055 هكتار.

✓ بلدية البرواقية المختلطة: وتشمل: تقع تحت حكم المتصرف المدني بالبرواقية، وتشمل الدواوير التالية: وامري، حناشة، واد واغات، بني حسين، سغوان، الرطال، أولا زايد، زاد الشعير، الربعية وأولاد معرف. هذه المناطق التي يبلغ سكانها خلال تلك الفترة حوالي 22474 ن، منهم 22387 من السكان المحليين، و68 فرنسيا، يتزعة ن على مساحة قدرها 12549 هكتارا.

✓ البلدية المختلطة لقصر البخاري: يدير شؤونها متصرفا إداري في الدواوير التالية: المفاتحة، العبايز، أولاد مختار، بوغزول، أم الجليل، أولاد عنتر، قبيلة العبادلية، عزيز أولاد هلال. الذين يتوزعون على مساحة تقدر ب 217249 هكتار، تحوي 18202 ن، أغلبهم من العناصر المحلية ب 18149 ن، و 47 فرنسيا.⁴⁴

فالبلديات كاملة الصلاحيات تطورت وأصبحت ست بلديات خلال عام 1887، على النحو التالي:

✓ بلدية المدينة بموجب مرسوم 8 جوان 1854، وتضم أراضي تمزقيدة وجزء من أرض أوغات oughat.

✓ بلدية البرواقية بموجب مرسوم 29 جانفي 1869.

✓ بلدية بوغاري بموجب مرسوم 29 جانفي 1869، تضم هذه الأخيرة أجزاء من تراب أولاد حمزة.

✓ بلدية بوغار 14 سبتمبر 1870، تضم قسم من أولاد عنتر وأولاد حمزة.

✓ بلدية الداميات (تشمل دوار هرونة).

✓ بلدية اللودي* (تضم قسم من تمزقيدة وأوغات) اللتين تم استحداثهما بموجب مرسوم 29 جانفي 1887.⁴⁵

لقد نصت المادة الأولى من مرسوم 29 جانفي 1887، وبناء على جملة من القوانين والدراسات* بأن المناطق التابعة لبلديات الداميات، اللودي باعتبارها مناطق أهلة بالسكان الأوربيين، التابعة لموزاية ودوار تمزقيدة تعبر بلديات كاملة الصلاحيات في المدينة، كما صنف المرسوم نفسه فرق واد جوته (دوار وامري)، وأولاد مسعود (دوار أوغات)، وبلدية البرواقية المختلطة أقاليم مدنية تابعة للجزائر.

وأكد المرسوم السابق الذكر أن دوار هواره وبلدية بن شكاو المختلطة ستكون مستقبلا ضمن تراب دائرة (مقاطعة) المدينة، وهي بدورها تابعة لعمالة الجزائر. في الحين فإن البلديات المركزية يطلق عليها بلديات كاملة الصلاحيات، بحيث أن بلدية اللودي تشمل: قطاع اللودي، مركز سكان موزاية، جزء من دوار تمزقيدة، فرقة واد جوته (دوار وامري) وفرقة أولاد مسعود (أوغات). في الحين تضم بلدية الداميات قطاع الداميات ومعظم هواره.⁴⁶

غير البلديات المختلطة تمثلت في بلديتي بوغار والبرواقية، بعد توسيع دوائرها، وبموجب المرسوم الحكومي الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1877 أصبحت البرواقية بلدية مختلطة، وبوغازي بمرسوم حكومي صادر بتاريخ 25 أوت 1880.⁴⁷

نيابة عمالة المدينة وحكامها:

من المعروف أن السلطات الفرنسية قامت بإلغاء ظرفي لنيابة عمالة المدينة (sou préfecture) بموجب الأمر الصادر في 30 أفريل 1863، وأصبحت الفرع الإداري لبلدية المدينة تابعا لمقاطعة البلدية بموجب أمر 13 أكتوبر 1858.⁴⁸

فقد كتبت جريدة لومونيتور⁵⁰ في هذا الشأن مقالا بتاريخ 19 أكتوبر 1958 بعنوان مناظرات سياسية وأدبية، جاء فيه بأن: "... الملك نابليون المكلف بشؤون الجزائر والمستعمرات قرر انشاء خمس نيابات عمالات (sous préfecture) تابعة للعمالات (département) الثلاث في الجزائر، وهي:

- ✓ نيابتا عمالتا المدينة ومليانة في عمالة الجزائر.
- ✓ نياباتا عمالتا معسكر وتلمسان في عمالة وهران.
- ✓ نيابة عمالة في قسنطينة⁵¹.

كما نشرت الجريدة ذاتها مقالا آخرًا على نفس الصفحة بعنوان: 'تقرير إلى الامبرطور'، جاء فيه بأنه بموجب مرسوم 31 ديسمبر 1856، الذي نص على انشاء ثلاث مفتشيات مدنية، وثمانية وعشرين بلدية في الجزائر. فالجهة الوصية طلبت من حاكم الإمبراطورية الفرنسية ضرورة انشاء ست نيابات عمالات وخمس مفتشيات مدنية، نظرا لأن هذه المناطق التي تحكم من طرف ضباط عامين عرفت توسعا وتنمو ملحوظا، ويقصد بها المدينة، مليانة، معسكر، تلمسان، سطيف وقالمة. أما المفتشيات المدنية فهي أوامال، نمور nemeurstd في وهران، جيغل، سوق أهراس وباتنة.⁴⁹

وتشير المعلومات التاريخية بأن مقاطعة المدينة (ARRONDISSENT DE MEDEA)⁵⁰ كان يحكمها حاكما برتبة سو بريفي (sous préfet)⁵¹، ومن بين الذين تولوا هذا المنصب نذكر: لويس أوسكار غرد louis oscar garde. كان نائب محافظ للمدينة عام 1880.⁵² هذا الأخير جاء بعده الحاكم كارل carle تم تعيينه على المقاطعة الإدارية لخميس⁵³ مليانة بتاريخ 31 جانفي 1883، وتم استخلافه بالنائب فيقورو أوقست vegouroux auguste، الذي كان يشغل نفس المنصب بقسنطينة.⁵⁴

وتم تعيين الصحفي لويس بيار بيثي échet نائباً لعمالة المدينة بتاريخ 12 فيفري 1886، وهو الآخر الذي لم يدم حكمه للمدية طويلاً⁵⁵، فسرعان ما عين بيثي خلفاً له بعد 19 جوان 1886 نائب محافظ لعنابة.⁵⁶ في الوقت الذي تم استخلافه بنائب عمالة تلمسان، المدعو delmarés ديلماس.⁵⁷

وفي إطار التغييرات التي طرأت على الفئة الحاكمة في بعض العمالات الجزائرية تم تعيين م جوليان M.JULIEN حاكماً على نيابة عمالة المدينة (سو بريفي)، بعدما كان يشغل هذا المنصب بتلمسان⁵⁸ في مكان الحاكم السابق دالماس (M.DALMARÉS) بموجب مرسوم 20 فيفري 1894، بعدما كان يشغل نفس المنصب في عمالة تلمسان.⁵⁹ وتم تصنيف عمالة في الدرجة الثالثة إلى جانب عمالات الشلف وباتنة، معسكر وسيدي بلعباس، في الوقت الذي تم تصنيف عمالات تيزي وزو ومستغانم وعنابة في الدرجة الأولى، بينما صنفت نيابات عمالات مليانة، تلمسان، بجاية، سكيكدة وسطيف في الدرجة الثانية بموجب مرسوم 20 فيفري 1894.⁶⁰

كما تم تعيين الحاكم مولوند الذي كان في نفس المنصب بمعسكر نائب محافظ مكان سابقه قاريبي garipuy الذي أعفي من منصبه بموجب مرسوم 23 ماي 1896.⁶¹ بعد ذلك تم تعيين لربورغ lerebourg⁶² الذي أنهيت مهامه في ايفيان في مكان مولوند moulmand، الذي كان على رأس نيابة عمالة المدينة، والذي تم نقله لتولي نفس المهمة في سيفري بإيفيان الفرنسية civry، بموجب مرسوم 21 أكتوبر 1898.⁶³ وبموجب الحركة الإدارية التي أحدثها مرسوم 9 جوان 1905 تم تعيين لوربورغ حاكماً على المدينة الذي شغل منصب الكاتب العام في الجزائر العاصمة مكلف بشؤون الأهالي الجزائريين والشرطة العامة، خلفاً للكاتب العام السابق السيد بلونشار، الذي عين بدوره حاكماً على عمالة سطيف، في الوقت الذي تم تعيين م غودان (André Pierre Theodore) M

Godin، الذي كان يشغل منصب المراقب العام في قطاع الشرطة والأمن للحكومة العامة في الجزائر على مقاطعة المدينة.⁶⁴ وهو الذي تحصل على ميدالية من الرئيس الفرنسي بتاريخ 12 أبريل 1905، بناء على اقتراح وزير الداخلية في 15 أبريل من نفس السنة.⁶⁵

وبتاريخ 17 مارس 1909 تم تعيين جياكوبي M. GIACOBBI الكاتب العام من الدرجة الثالثة حاكما على المدينة في مكان غودان godin، الذي شغل نفس المنصب في مقاطعة برينيولس الفرنسية.⁶⁶ أما بموجب قرار 23 جانفي 1926 تم تعيين فالور Valeur الذي كان متصرفا في إحدى البلديات المختلطة تم تعيينه نائب محافظة المدينة مكان سابقة أرموند Armand، هذا الأخير الذي تم تعيينه نائب مستشار للحكومة العامة في الجزائر.⁶⁷

ومن نواب العمالات الذين توالوا حكم المدينة نذكر أيضا بكزاني (M.CAZAGNE)، وهو نفسه الذي تم تعويضه بالحكم كبيلافي CAPILAFI 26 أوت 1932.⁶⁸ وبموجب مرسوم السادس جوان 1939، وباقتراح من وزير الداخلية، طبقا للمادة 75 من قانون 31 ديسمبر 1937، تم تعيين السيد أزي aze الحاكم السابق لمقاطعة باثناي الفرنسية حاكما جديدا على المدينة خلفا للحاكم السابق روبرت m. robert⁶⁹ والثاني في مقاطعة باثني الفرنسية أي بأحداث تبادل في المناصب، بموجب المرسوم الرئاسي ألبارلو بران Albert Lebrun الذي خول لوزيرة الداخلية ألبار سارو Albert Sarraut، بتعيين هذا الأخير نائب محافظ لعمالة المدينة.⁷⁰

وتعاقب على منصب نيابة العمالة الحاكم جيل برماس Jules Périnasse، الذي تم استخلافه بعد التقاعد بمنتدب الحكومة العامة فرانسوا لافون François Lafond في مستهل عام 1948.⁷¹

الخاتمة:

قصد إحكام السلطات الفرنسية هيمنتها وسيطرتها على المدينة فقد قامت بترتيبات سياسية عسكرية وإدارية في المدينة.

لقد حافظت فرنسا على الترتيبات الإدارية والعسكرية في المدينة عشية الاحتلال الفرنسي للمدينة واستعانت بالعناصر المحلية توطئة لتثبيت كيانها في المدينة، لكن ما لبثت أن طورت هذه الإدارة، لكي يتماشى مع النظام الإداري المعمول في فرنسا.

لقد سائر النظام الإداري والعسكري والسياسي في المدينة النظام العام المنتهج في الجزائر منذ فترة الاحتلال الفرنسي للبلاد.

ساد النظام المدني في الجهات الشمالية للمدينة، حيث عرفت المدينة نظام البلديات الكاملة الصلاحيات في المناطق التي يكثر فيها المستوطنين الأوربيين، والبلديات المختلطة التي تسود في المناطق التي يتفوق فيها العنصر المحلي عن العنصر الأوربي.

لقد عرفت مقاطعة المدينة تطبيق النظام العسكري في المناطق الجنوبية التي كانت تابعة لها، والذي ساد إلى غاية 1947.

عرفت المدينة تسميات مختلفة منها التيتري والمدينة، لكن مصطلح المدينة هو الذي ساد أكثر في المراسلات الإدارية والكتابات التاريخية، لأنه له صلة بتأسيس المدينة منذ العهد الروماني السابق.

لقد تطورت المدينة من مفتشية إلى مقاطعة إدارية إلى نيابة عمالة يحكمها سوبريفي، فهي التي يطلق عليها الكتاب الفرنسيون اسم المقاطعة حيانا والعمالة تارة أخرى.

إن دراستنا للجانب الإداري للمدينة لم يغط كافة الجوانب الإدارية ونظام الحكم، نظرا لخصوصية المقال التاريخي في المجلة من جهة، ومن جهة أخرى صعوبة الغوص في مثل هذه المواضيع التي نفتقد فيها للمادة المعرفية في معالجة مثل هذا الموضوع.

إن الموضوع المدروس هو موضوع خصب مفتوح للباحثين للخوض في كتابة مثل هذه المواضيع أو في كتابة التاريخ المحلي للمدينة، باعتباره واجب وطني ملقى على عاتقنا.

الهوامش:

¹ docteur Baudens, Relation de l'expédition de Médéa, publiée par Vict, p.201.

² Ministère de la guerre, collection des actes du gouvernement; 1893,p 40.

* لم يكن الباي بن عمر محظوظا، نظرا للمشاكل التي صادفته في المدينة، ولم يستطع حكم شرشال ومليانة بنفس الصفة، مما جعل السلطات الفرنسية تستقدمه إلى الجزائر مقابل جراية مكافئة له. أنظر: le comte Walewski, Un mot sur la question d'Afrique, J- N.Barba, paris,1837, p10.

³ P. de ménerville, Dictionnaire de la législation algérienne, paris :imp gosse,1853, p9,10.

* لقد استعانت السلطة الفرنسية بقبائل المخزن التي كان بايلك التيطري يستخدمها في العهد العثماني، بحيث كانت تستفيد من الحصانة ومن دفع الضرائب مقابل حماية ومراقبة الحدود وتقديم المساعدة في الحروب. حول الموضوع انظر:

Napoléon, lettre sur la politique de la France, Algérie adressé par l'empereur au maréchal Dr mac Mahon, imp impériale, paris, p.63.

⁴ P. de ménerville, opcit, 1853 10.

⁵ Napoléon, lettre sur la politique...; opcit, p.66,67.

⁶ IBID,p.67,68.

⁷ IBID,p.68.

⁸ Napoleon, opcit, p. 69.

* أوامال: هي مدينة سور الغزلان اليوم. تقع أسفل جبل ديرة، في مكان العوزية في العهد الروماني، واحد القلاع التركية خلال الفترة العثمانية في الجزائر. وأصبحت مركزا عسكريا في عهد الدوق أوامال في 27 ماي 1846. كانت تابعة لمقاطعة المدينة. حول الموضوع أنظر:

Anonyme; Combat es-serrouj; in revue du Midi; 01-06-1901; no6;p27.

⁹ P. de ménerville, opcit, 1853,p11.

¹⁰ P. de ménerville, opcit, 1853,p12.

¹¹ ibid,p12.

¹² Béquet, L'Algérie en 1848 ; tableau géographique, p.67

* الفرع العسكري هو جزء تابع للقطاع العسكري.

¹³

¹⁴ Béquet, opcit, p458.

¹⁵ Octave Teissier, Algérie, géographie, histoire, statistique, 1865, p. 58,63.

¹⁶ IBID, p. 58,63.

¹⁷ Bequet ;opcit, 256.

¹⁸ Octave Teissier, Algérie, géographie, histoire, statistique, description des villes, villages et hameaux, organisation des tribus, bastide, libraire, Alger, 1865,p.58,63.

¹⁹ Béquet, opcit, p460, 461.

²⁰ IBID, p459.

²¹ Du Barail, François-Charles, Mes souvenir 1851-1864, 2^{ed}, paris, 1898, p6,7.

²² R. de La Ville, Souvenirs et campagnes, opcit, p120.

²³ Du Barail, opcit, p6,7.

²⁴ Béquet, opcit, p459.

²⁵ Béquet, opcit, p457.

²⁶ J.B. SIREY. Recueil général des lois et des arrêts: en matière civile, criminelle, commerciale..., paris, 1856, p177-18

²⁷ IBID, p177-18

²⁸ Annuaire des deux mondes; histoire générale des divers états, bureau de la rêve des mondes, 1854/1855, Paris: 1855, p114.

²⁹ Bulletin officiel; n°4, 1877,p137.

³⁰ Anonyme, « rendez vous » in j courrier de Médéa, n°1,31-05-1896, p.3.

³¹ Bulletin officiel; n°4, opcit, p136 137.

³² Département d'Alger, Tableau des municipalités: communes de plein exercice, mai 1925, 1925, p.10.

³³ Moulay Moustafa, « qui n'entendant qu'un cloche n'entent qu'un son» in j l'écho de la presse musulmane, n°34, 18-07-1936, p.1,2.

³⁴ Louis Truman. État actuel de l'Algérie: publié d'après les documents officiels. 1861-1882, imp administrative et GLE Galerie de l'expression, Alger, 1881, p51,52.

³⁵ IBID, p53.

³⁶ IBID, p49.

³⁷ Du Barail, opcit, p5.

³⁸ Louis Truman, op. cit, p.62,63.

³⁹ IBID, p.61.

⁴⁰ Cortès, Léon. Monographie de la commune de Médéa, imp algérienne, Alger: 1909, p12,13

⁴¹ G.G.A, tableau général au 30 septembre des commues pleins exercice mixtes et indigènes; imp association ouvrière p. Fontana; Alger; 1884; p.8.

⁴² IBID; p9

⁴³ IBID; pp23-25.

⁴⁴ IBID. P.9.

⁴⁵ GGA. Tableau général des communes d'Algérie au 1^{er} janvier 1892, imprimerie Fontana compagnie, Algérie 1892, p24.

* جاء هذا الاحداث بناء على 5 أفريل 1884، وبموجب مرسوم 1875-10-32، بموجب مرسوم 04-30-1861، بمقتضى التحقيقات القاضي بتكوين بلديات اللودي والداميات. واللجنة النقابية وقطاع الداميات واللودي. ومشاورت جماعات المنطقتين، ومداولات مجلس المدينة ولجان المحلية لبن شكاو والبرواقية، وبناء على رأي المجلس العمومي للجزائر ومجلس الحكومة، وبناء على اقتراح الحاكم العام بالجزائر تم استحداث البلديتين. أنظر:

L'école de droit d'Alger, in Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence, T3, imp librairie de l'académie, Alger, 1887, p.55.

⁴⁶ L'école de droit d'Alger, opcit, pp 55,56.

⁴⁷ GGA, Algérie. Tableau général...; opcit, p25.

⁴⁸ P. de ménerville, Dictionnaire de la législation algérienne, V2, 1860-1866, Alger, 1877, p17.

⁴⁹ « Rapport à Lempereur », in Journal des débats politiques et littéraires, n°19-10-1858, p1.

⁵⁰ طبقا للقوانين الفرنسي فإن العمالة يتم احداثها بمرسوم، ويكون على رأسها حاكما برتبة سو بريفي، بينما العمالة الأم يكون عللا رأسها بريفي. أنظر:

Dalloz, Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et jurisprudence 19, paris:1897, p728,729.

⁵¹ تتمثل مهام سو بريفي التي حددها مرسومي 13 أفريل و 31 ديسمبر 1861 في نفس مهام بريفي، موزعين على ثلاث رتب المحددة على العمالات التي حددها مرسوم 20 فيفري 1864، حيث أن تنظيم وإدارة مجلس العمالة لم يتغير منذ صدور مرسوم 7 جويلية 1864، ويقتصر نظام العمالات خاصة في المناطق العسكرية أكثر منها المدنية. وكان ذلك النظام يعمل به في النظام الخاص، وكانت القرارات المعمول بها في بلديات العمالات لا تأت من المجالس العمالات، ولكن عن طريق قائد القطاع للإقليم. تقوم المجالس العمالية في الجزائر بنفس المهام التي تقوم بها نظيرتها في فرنسا. طبقا لمرسوم 12 جويلية 1856 بموجب مرسوم الصادر في الجزائر في 19 ديسمبر 1868 الخاص بالتنظيم الإداري. والمرسوم التطبيقي 14 جويلية 1898. الذي ينص على تطبيق نفس القوانين السائدة في فرنسا في مجالس عمالات الجزائر، باستثناء القانونين المعدلين في مرسومي 14 جويلية 1889 للمادتين 10، 14 من قانون 22 جويلية 1889. وطبقا لمرسوم 27 أكتوبر، يقوم حاكم البريفي بتعيين مجلس العام أورئيس مكتب العمالة. حول الموضوع أنظر

Dalloz, Mm, IBID و1897, p728,729.

⁵² bulletin officiel, 1872-1882, imp administrative, 1885, p.175,176.

⁵³ j le rappel, no 4715, 10-02-1883,p3.

⁵⁴ Bulletin officielle, opcit,n°2,46,année1883,p2.

⁵⁵ Académie des sciences, Mémoires de la Société national d'agriculture, sciences et art, T4, 1908, P291.

⁵⁶ Bulletin officiel, n°7, 1886,p154.

⁵⁷ Nouvelles algériens» in r L'Avenir de Bougie, n°118,30-06-1868, p3.

⁵⁸ Bulletin officiel, n°3, 1894,p45.

⁵⁹ ibid,1894, P.45.

⁶⁰ ibid,1894, P.46,47.

⁶¹ ibid,n°6,1896, P.247-248.

⁶² * (Lerebourg (Edmond- Marie- Louis) : محافظ عمالة وهران، خريج المعهد المتعدد التقنيات، ضابط في فرقة الرماية البحرية على التوالي عام 1884. اشتغل عون إداري و متصرف إداري في بلدية مختلطة في الجزائر، نائب محافظ في سيفري الفرنسية والمدينة. كاتب عام في حكومة الجزائر والقارون العليا. حاكم لو lot. وهران عام 1909، حيث قدم خدمة مدتها 13 سنة للدولة الفرنسية. حول الموضوع أنظر:

IBID,n°7, juin 1910, P.388.

⁶³ Bulletin officiel, opcit, n°10, 1898, P.372-374.

⁶⁴ IBID, n°2, 1905, P19.

⁶⁵ Revue de la prévoyance et de la mutualité: bulletin, 1905, p 495,496.

⁶⁶ Bulletin officiel, opcit, n° 3, Mars 1907, p117.

⁶⁷ ibid,n°1,1926, P.26.

⁶⁸ Préfecture de la sein, Recueil des actes administratifs de la Préfecture du parité municipale 1932,n° 9, imp municipale hôtel de ville, p.1111.

⁶⁹ Bulletin officiel, opcit, n°6, juin 1939, p261.

⁷⁰ ibid, n°6, 1939, Pp.256-261-262.

⁷¹ « dans l'administration départemental » in j l'Algérie française, n° 3021, 18-02-1948.